

Убайдуллаев Абдусалом Юнусжон угли
студент Ферганского Государственного университета

Аннотация: Английский язык является одним из самых распространенных языков в мире. Он стал неотъемлемой частью глобальной коммуникации, открывая двери для деловых, научных и культурных связей между различными странами и народами. В этой статье мы рассмотрим, почему английский стал мировым языком и как это влияет на нашу жизнь.

Ключевые слова: Английский, ассимиляция, бизнес, глобализация, империя, интернет, народы, популярный, технологии, язык.

Английский сегодня считается доминирующим в мире, он стал важнейшим языком общения не только для владельцев данного языка, но и для тех, кто изучает его как дополнительный, вспомогательный.

Согласно своим историческим корням, английский язык происходит от германских языков. Но со временем английский претерпел серьезные изменения и стал языком Британской империи. Его популярность не уменьшилась с падением империи, даже наоборот, все еще растущий английский язык стал языком международной торговли, дипломатии и науки.

История английского языка связана с колониальным прошлым Великобритании и большим влиянием Британской империи. Это государственное устройство привело к колонизации многих народов, который стал одним из основных средств для британского общения во время развития искусства, экономической системы и культурного диплома. Английский язык стал официальным или вторым важным языком во многих странах.

Это был один из факторов, приведших к распространению английского языка в качестве официального во многих странах (Австралия, Новая Зеландия, Канада).

Второй фактор — это технологии и интернет, которые сделали мир глобальным обществом. Английский язык стал естественным языком технологического развития и глобального общения, веб-сайтов, социальных сетей, электронной почты, видеочатов и других технологических инструментов.

Английский также имеет преимущества для тех, кто хочет увеличить свои перспективы. Изучение английского языка увеличивает ваши шансы найти работу и работать за границей. Когда компания хочет расширить свою деловую сеть, ей требуется все больше и больше навыков владения английским языком при приеме на работу.

Наконец, одна из главных причин популярности латыни — ее простота и легкость в изучении. В английском нет сложных грамматических правил, а его базовая структура очень проста, поэтому многие страны включают его в качестве второго языка в свои учебные программы.

Однако глобальное распространение английского языка порождает некоторые проблемы. Распространение английского языка может привести к утрате разнообразия других языков и культур. Многим малочисленным коренным народам грозит исчезновение из-за влияния английского языка и культуры.

Распространение английского языка может подрывать культурную самобытность и традиции других стран. Под влиянием английской и западной культуры некоторые народности рискуют потерять свою идентичность и стать жертвами глобальному «западничеству».

Также распространение данного языка может приводит к экономической и политической зависимости от англоязычных стран. Ключевые решения и переговоры основываются на английском языке, что неизбежно приведёт к неравенству и дискриминации в распределении ресурсов и возможностей.

В заключение необходимо отметить, что английский язык стал глобальным явлением благодаря историческим, культурным, технологическим и практическим факторам. Общение и образование стали неотъемлемой частью мира, поэтому преподавание английского языка становится все больше и больше. для различных групп От студентов до предпринимателей, ищущих успеха и возможностей в мире.

Список литературы:

1. De Swaan A. Words of the World. The Global Language System. Cambridge : Polity, 2001.
2. Stavans I. Spanglish: The Making of a New American Language. NY, 2004
3. Бек, У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника. М. : Прогресс-Традиция, 2005. 304 с
4. Свиренкова, Г.А. Англицизмы в современном русском языке [Электронный ресурс] / Г.А. Свиренкова. – Режим доступа: festival.1september.ru/articles/410377/ (Дата обращения: 02.03.2017г.)
5. Чумаков, А. Н. Глобализация. Контурь целостного мира. М. : Изд-во Проспект, 2005. 257 с.